

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШЁЛКОВОГО ПУТИ

Б. Эрназаров

Ведущий специалист отдела координации деятельности образовательных организаций

Научно-исследовательский институт развития туризма Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4186-2802>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903144>

Аннотация. Туризм играет важную роль в сохранении нематериального культурного наследия стран Шёлкового пути. В данной статье рассмотрены как положительные, так и отрицательные аспекты влияния туризма на сохранение культурных традиций. Туризм может поддерживать местные сообщества экономически, способствуя возрождению традиционных культурных практик. Однако существует риск коммерциализации культурных ценностей. В статье предложены практические рекомендации по сохранению нематериального культурного наследия через развитие устойчивого туризма.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, туризм, Шёлковый путь, устойчивый туризм, культурные ценности.

Annotatsiya. Ipak yo‘li mamlakatlari nomoddiy madaniy merosini asrab-avaylashda turizm muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada turizmning madaniy meros va an‘analarni saqlashga ta‘sirining ijobiy va salbiy tomonlari ko‘rib chiqiladi. Turizm an‘anaviy madaniy amaliyotlarni qayta tiklashga ko‘maklashish orqali mahalliy jamoalarni iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashi mumkin. Biroq, bu yo‘lda bir necha xavflar mavjud. Maqolada barqaror turizmni rivojlantirish orqali nomoddiy madaniy merosni asrab-avaylash bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: nomoddiy madaniy meros, turizm, Ipak yo‘li, barqaror turizm, madaniy qadriyatlar.

Abstract. Tourism plays a crucial role in preserving the intangible cultural heritage of the Silk Road countries. This article analyzes both the positive and negative impacts of tourism on the preservation of cultural traditions. Tourism can economically support local communities, encouraging the revival of traditional cultural practices. However, the risk of cultural commodification exists. The article provides practical recommendations for preserving intangible cultural heritage through the development of sustainable tourism.

Keywords: Intangible cultural heritage, tourism, Silk Road, sustainable tourism, cultural values.

Введение. Шёлковый путь, исторический торговый маршрут, охватывающий огромные территории от Китая до Европы, стал источником уникального культурного и экономического взаимодействия. На протяжении веков по этому пути передавались не только товары, но и идеи, религиозные и культурные ценности. На территории стран Шёлкового пути сформировалось богатейшее нематериальное культурное наследие (НКН), включающее устные традиции, обычаи, обряды, ремёсла, гастрономию и другие культурные практики. В современном мире этот уникальный пласт культуры сталкивается с множеством угроз, связанных с глобализацией и урбанизацией. Туризм, при правильном

подходе, может стать мощным механизмом сохранения и развития НКН, способствуя его популяризации и экономической поддержке.[2]

Нематериальное культурное наследие (НКН) включает в себя практики, выражения, знания и навыки, передающиеся от поколения к поколению. Оно является важнейшим элементом идентичности народов и сообществ. В странах Шёлкового пути НКН играет ключевую роль в поддержании уникальности местных культур, таких как ремесленные традиции Бухары и Самарканда, устные традиции киргизов, казахов и других народов, а также разнообразие музыкальных и танцевальных жанров, распространённых в регионах Центральной Азии.

Туризм имеет несколько ключевых положительных аспектов, которые оказывают влияние на сохранение нематериального культурного наследия:

Экономическая поддержка местных общин. Туризм предоставляет источники дохода для местных ремесленников, музыкантов, художников и других носителей НКН. В Узбекистане, например, ремесленные мастерские в Бухаре и Хиве производят изделия, которые пользуются популярностью среди туристов. Это способствует сохранению традиционных ремёсел, таких как ткачество, керамика и ковроткачество.

Повышение международной осведомлённости. Благодаря туризму культурные традиции стран Шёлкового пути становятся известны на международном уровне. Туристы, посещающие Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны региона, не только участвуют в культурных мероприятиях, но и увозят с собой знания и воспоминания о местных традициях. Это способствует росту интереса к НКН на международных культурных платформах и даже в рамках ЮНЕСКО.[1]

Возрождение забытых традиций. Туризм стимулирует восстановление традиций, которые могли быть утрачены или забыты. Например, многие ремесленные и гастрономические практики возрождаются специально для туристов, что способствует их сохранению и передаче молодому поколению. В Узбекистане, благодаря туристическому интересу, многие забытые ремесла, такие как плетение ковров ручной работы, снова стали востребованными.[3]

Тем не менее, существуют и негативные стороны влияния туризма на нематериальное культурное наследие:

Коммерциализация культурных традиций. Одна из главных угроз заключается в том, что культурные традиции могут превратиться в товар, предназначенный для удовлетворения потребностей туристов. В этом процессе теряется подлинное значение обрядов и традиций, и они могут стать всего лишь коммерческими продуктами. Например, традиционные танцы, исполняемые на фестивалях, могут утратить своё религиозное или культурное значение и стать лишь формой развлечения для туристов.

Искажение культурных практик. В попытке привлечь больше туристов, некоторые культурные традиции могут быть изменены или адаптированы под вкусы и ожидания иностранной аудитории. Это приводит к искажению культурной аутентичности и ослаблению связи между традицией и сообществом. Такие изменения могут быть навязаны внешними силами, что создаёт разрыв между культурной практикой и её историческими корнями.

Переориентация на туристов. В некоторых случаях культурные мероприятия и обряды могут быть ориентированы только на туристов, в результате чего они теряют своё

значение для местных жителей. Например, некоторые фестивали или представления могут перестать быть значимыми для местного населения, превращаясь в туристический продукт.

Для того чтобы минимизировать негативные эффекты туризма и усилить его положительное влияние на сохранение НКН, необходимо развивать подходы к устойчивому туризму. Вот несколько ключевых аспектов:

Образовательные программы для туристов. Туристы должны быть информированы о важности культурных традиций и о необходимости их сохранения. Например, проведение специальных лекций и семинаров для туристов, посвящённых местным традициям и ремёслам, может повысить осведомлённость и уважение к культурным практикам.

Активное вовлечение местных общин. Необходимо, чтобы местные сообщества активно участвовали в управлении туристической деятельностью и сохранении культурных традиций. Это позволит избежать коммерциализации и сохранит аутентичность культурных практик.

Развитие инфраструктуры устойчивого туризма. Важным шагом является создание туристической инфраструктуры, которая бы поддерживала развитие туризма без ущерба для местных культур. Это включает в себя контроль за числом туристов на определённых мероприятиях, а также использование экологически чистых технологий для защиты окружающей среды.

Международное сотрудничество. Страны Шёлкового пути могут сотрудничать для разработки общих стратегий по сохранению НКН, что позволит обмениваться опытом и лучшими практиками. Совместные культурные фестивали и проекты могут способствовать продвижению нематериального культурного наследия за пределами региона.

Рекомендации и предложения. *Создание государственного механизма поддержки НКН через туризм.* Государства должны разрабатывать программы по поддержке местных мастеров и носителей культурных традиций. Это могут быть гранты, субсидии или льготы для тех, кто занимается сохранением и популяризацией НКН.

Продвижение международных фестивалей и ярмарок. Проведение международных мероприятий, таких как фестивали ремёсел и культуры стран Шёлкового пути, позволит популяризировать НКН и привлечь туристов с уважением к местным традициям.

Укрепление связи между НКН и современными технологиями. Инновационные технологии могут быть использованы для документирования, популяризации и сохранения культурных традиций. Например, создание виртуальных музеев или онлайн-платформ для продажи аутентичных изделий ремесленников позволит сохранить культурные знания и традиции.

Заключение. Туризм может сыграть ключевую роль в сохранении нематериального культурного наследия стран Шёлкового пути, но для этого необходимо развитие устойчивого и уважительного подхода к культурным традициям. Важно вовлекать местные общины в процессы управления, контролировать коммерциализацию культурных практик и использовать международное сотрудничество для обмена знаниями и лучшими практиками. Только таким образом можно сохранить культурное наследие для будущих поколений и обеспечить его устойчивое развитие.

REFERENCES

1. Положительные и отрицательные последствия туризма. Достопримечательности Мира. 2019, October 16 <https://worldattraction.ru/turizm/polozhitelnye-i-otricatelnye-posledstviya-turizma/>
2. Тикунова И. Н., Судакова А. Е. Туристский потенциал стран Шелкового пути // Наука. Инновации. Технологии. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turistskiy-potentsial-stran-shelkovogo-puti> (дата обращения: 04.10.2024).
3. Фарманов Э. А., Кадыров Д. Х., Ходжаева Ф. Н. Роль культурного наследия Узбекистана в развитии туризма// Вестник науки и образования. (2-3 (80)). 2020. С. 20-23.
4. Хетагурова В. Ш. Открываем Центральную Азию: перспективы развития туризма по тропам Великого Шёлкового пути// Сервис в России и за рубежом. 11 (6 (76)). 2017. С. 15-31. doi: 10.22412/1995-042X-11-6-2